

УДК 614.2 -36-4

ИНТЕГРАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ В СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗАХСТАНА: БАРЬЕРЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ЖУЛДУЗ КАРАШЕВ, СЕРИК ИБРАЕВ

Кафедра общественного здоровья и менеджмента
Медицинского университета Астана, Астана, Казахстан

Абстракт. В статье рассматриваются вопросы интеграции ведомственных медицинских служб в единую национальную систему здравоохранения Республики Казахстан. Проведён анализ организационной структуры и текущего состояния ведомственной медицины, включая показатели деятельности, нормативно-правовую базу и уровень взаимодействия с гражданскими учреждениями. На основе изучения международного опыта (Германия, Япония, США, Франция, Россия) представлены различные модели интеграции, их преимущества и ограничения. Выявлены ключевые барьеры, сдерживающие интеграционные процессы в Казахстане, среди которых организационная разобщённость, правовые несоответствия, фрагментарная цифровизация и кадровые ограничения. В завершении предложены рекомендации по унификации стандартов, цифровой трансформации, кадровому сближению и нормативной согласованности. Интеграция ведомственных служб в единую систему здравоохранения рассматривается как необходимое условие для повышения устойчивости и эффективности национальной системы здравоохранения.

Ключевые слова: ведомственная медицина, здравоохранение, интеграция, Казахстан, международный опыт, ГОБМП, ОСМС

INTEGRATION OF DEPARTMENTAL MEDICAL SERVICES INTO KAZAKHSTAN'S HEALTHCARE SYSTEM: BARRIERS, EXPERIENCE, AND PROSPECTS

Abstract. This article explores the integration of departmental medical services into the unified national healthcare system of the Republic of Kazakhstan. The analysis includes the current organizational structure, legal framework, operational indicators, and the level of interaction between departmental and civilian healthcare institutions. Based on international case studies (Germany, Japan, the USA, France, Russia), various integration models are presented with their respective advantages and limitations. Key barriers to integration in Kazakhstan are identified, including organizational fragmentation, legal inconsistencies, weak digitalization, and personnel-related challenges. The article offers practical recommendations to standardize protocols, enhance digital infrastructure, align personnel training, and unify regulatory frameworks. The integration of departmental medical services is considered essential to improving the resilience and efficiency of the national healthcare system.

Keywords: departmental medicine, healthcare, integration, Kazakhstan, international experience, guaranteed medical care, health insurance

Введение

Эффективная система здравоохранения является одним из ключевых факторов устойчивого социального и экономического развития государства. В условиях роста потребностей населения в медицинской помощи, увеличения числа чрезвычайных ситуаций и стремительного развития технологий возникает необходимость в комплексном переосмыслении организации системы здравоохранения. В этой связи особое значение приобретает интеграция различных компонентов системы, включая ведомственные медицинские службы, в единую национальную структуру здравоохранения.

Ведомственные медицинские службы — это специализированные учреждения, находящиеся в подчинении государственных органов, таких как Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности, Министерство по чрезвычайным ситуациям и другие. Они обеспечивают медицинскую помощь не только сотрудникам этих ведомств и членам их семей, но и обладают уникальными возможностями для реагирования на чрезвычайные ситуации, включая эпидемии, стихийные бедствия, техногенные катастрофы. Однако в настоящее время их взаимодействие с гражданским сектором здравоохранения в Казахстане остаётся фрагментированным и ограниченным.

Проблемы, связанные с дублированием функций, отдельным финансированием, отсутствием единой цифровой инфраструктуры и несовместимостью медицинских стандартов, негативно сказываются на общей эффективности системы здравоохранения. Это особенно остро проявилось во время пандемии COVID-19, когда необходимость в оперативной мобилизации всех доступных медицинских ресурсов стала критически важной. Тем не менее, интеграционные процессы между ведомственными и гражданскими учреждениями в Республике Казахстан оказались недостаточно развитыми, что выявило системные пробелы в нормативной, организационной и технической координации.

Международный опыт ряда стран (Германии, Японии, США, Франции и др.) демонстрирует различные модели интеграции ведомственных медицинских структур, от полной координации до параллельного функционирования. Эти примеры могут служить основой для выработки стратегии интеграции ведомственных медицинских служб Казахстана, с учётом национальных особенностей и приоритетов.

В этой статье проводится обзор и анализ существующей модели ведомственной медицины в Казахстане, её проблемных аспектов, барьеров интеграции, а также рассматриваются международные практики, направленные на объединение ведомственных и гражданских сегментов здравоохранения. Целью данного исследования является обоснование необходимости и путей интеграции ведомственных медицинских служб в национальную систему здравоохранения Казахстана с учётом мирового опыта и текущих реалий.

Методология исследования

Настоящая обзорная статья основана на междисциплинарном подходе и включает в себя методы анализа нормативно-правовой базы, контент-анализа научной и отраслевой литературы, а также сравнительный анализ международного опыта. Методология исследования была направлена на выявление структурных особенностей, проблем и барьеров в интеграции ведомственных медицинских служб в национальную систему здравоохранения.

Источники данных

Для подготовки статьи использовались следующие категории источников:

- Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регулирующие деятельность ведомственных и гражданских медицинских учреждений (Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказы Министерства обороны, Министерства здравоохранения и другие);
- Официальные отчёты и статистика (данные Министерства здравоохранения, Фонда социального медицинского страхования, отчёты Главного военно-медицинского управления ВС РК за 2023–2024 гг.);
- Научная и аналитическая литература, включающая исследования в области здравоохранения, управления, медицины катастроф и организационной интеграции;
- Международные источники — публикации ВОЗ, отчёты организаций здравоохранения Германии, США, Франции, Японии, России и др.

Методы исследования

В работе были использованы следующие методы:

- Информационно-аналитический метод — для систематизации и обобщения нормативных документов, стратегических программ и аналитических отчётов.

- Сравнительный метод – для сопоставления моделей интеграции ведомственных медслужб в разных странах и определения применимости этих моделей в условиях Казахстана.

- Контент-анализ – для изучения научных публикаций и диссертационных исследований по теме взаимодействия между различными секторами здравоохранения.

- Статистический анализ – для оценки текущего состояния ведомственных медучреждений, их ресурсного потенциала и уровня интеграции (включая долю участия в ГОБМП и ОСМС, показатели заболеваемости, загруженности коечного фонда и др.).

Объект и предмет анализа

- Объектом исследования выступают ведомственные медицинские службы Республики Казахстан.

- Предметом – процессы их организационной, правовой и функциональной интеграции в национальную систему здравоохранения, а также влияние таких процессов на эффективность медицинской помощи.

База и период исследования

Анализ проведён на основе данных за период 2020–2024 гг., с акцентом на деятельность медицинских учреждений Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Международные примеры охватывают период с 2010-х годов по настоящее время.

Обзор текущего состояния ведомственных медицинских служб в Республике Казахстана

Система ведомственных медицинских служб в Республике Казахстан представляет собой совокупность специализированных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении различных государственных органов — Министерства обороны (МО), Министерства внутренних дел (МВД), Комитета национальной безопасности (КНБ), Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и других. Эти учреждения осуществляют медицинское обеспечение определённых категорий граждан, в первую очередь — военнослужащих, сотрудников силовых структур и членов их семей.

Организационная структура:

Ведомственные медицинские службы функционируют автономно от гражданской системы здравоохранения и имеют собственное управление, финансирование и регламент работы. Основные подразделения:

- Военно-медицинская служба МО - включает госпитали, лазареты, медицинские пункты и роты при воинских частях;

- Медицинская служба МВД - обслуживает сотрудников полиции, Национальной гвардии и их семьи;

- Медицинская служба КНБ - обеспечивает медицинское сопровождение сотрудников КНБ и пограничной службы;

- Медицинская служба МЧС - обеспечивает медицинскую поддержку спасательных операций и реабилитацию сотрудников.

Функциональные задачи:

Ключевые задачи ведомственных медслужб включают:

- проведение обязательных медицинских осмотров и экспертиз;

- лечение острых и хронических заболеваний;

- организация санитарно-эпидемиологического контроля;

- обеспечение боеготовности личного состава;

- организация профилактики, вакцинации, медицинской эвакуации и реабилитации.

Инфраструктура и ресурсы:

По данным Главного военно-медицинского управления (ГВМУ), на 2024 год в структуре Вооружённых сил действовали:

- 8 военных госпиталей,

- 4 военных лазарета,
- 139 медицинских подразделений при частях, из которых около 17,3% не имеют лицензии из-за несоответствия санитарным требованиям и отсутствия правоустанавливающих документов.

Наблюдается высокая степень физического износа инфраструктуры и нехватка современного оборудования. По данным 2024 года, более 25% медицинского оборудования ведомственных учреждений подлежит замене.

Деятельность и статистика

В 2024 году в условиях стационара пролечено 14 785 пациентов, при этом:

- использование коечного фонда снизилось с 50,8% до 48,0%;
- хирургическая активность выросла до 28,3% (в 2023 году — 24,3%);
- первичная заболеваемость среди военнослужащих составила 667,5 случаев на 1000 человек.

Наиболее распространённые болезни:

- органы дыхания (31,1%);
- костно-мышечная система (13,5%);
- органы пищеварения (11,5%);
- кожа и подкожная клетчатка (8%);
- мочеполовая система (7%).

Взаимодействие с гражданской системой

Хотя ведомственные учреждения могут оказывать платные услуги гражданскому населению, их интеграция с общей системой здравоохранения остаётся ограниченной. Лишь часть ведомственных учреждений подключены к Единой информационной системе здравоохранения (ЕИСЗ), отсутствуют единые стандарты лечения, лицензирования и контроля качества.

Финансирование

Финансирование ведомственной медицины осуществляется через бюджеты соответствующих министерств. В рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), ведомственные учреждения включаются в реализацию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Однако доля их участия и объёмы контрактов с ФСМС остаются низкими по сравнению с гражданскими организациями.

Международный опыт интеграции ведомственных медицинских служб»:

В разных странах мира используются различные модели взаимодействия между ведомственными медицинскими учреждениями и общей системой здравоохранения. Эти модели формировались под влиянием исторических, политических, правовых и социально-экономических факторов. Изучение международного опыта позволяет выделить ключевые принципы и практики, которые могут быть адаптированы в условиях Республики Казахстан.

Германия — модель тесной координации

Медицинская служба Бундесвера (Bundeswehr Medical Service) действует в рамках общей структуры здравоохранения. Все стандарты оказания медицинской помощи унифицированы, а военно-медицинские учреждения активно взаимодействуют с гражданскими. В условиях пандемии COVID-19 военные госпитали были быстро интегрированы в национальную систему. Также практикуется совместная подготовка персонала по единым программам.

Ключевые черты:

- единые протоколы лечения;
- совместное использование ресурсов;
- высокая степень цифровой интеграции.

Япония — интеграция через медицину катастроф.

Силы самообороны Японии и ведомственные медицинские службы проводят регулярные учения совместно с гражданскими структурами. В мирное время учреждения функционируют автономно, но в условиях чрезвычайных ситуаций быстро интегрируются. Развита система стандартизированных протоколов для совместного реагирования.

Ключевые черты:

- фокус на катастрофическую медицину;
- тренировки по интеграции;
- готовность к мобилизации ресурсов.

США — модель частичной интеграции.

Министерство обороны США управляет системой Military Health System и сетью госпиталей для ветеранов (VA). Эти учреждения обслуживают военных и ветеранов, действуя независимо от гражданской системы. Интеграция осуществляется в условиях ЧС через FEMA и Национальный план реагирования.

Ключевые черты:

- высокая специализация;
- слабая постоянная интеграция;
- мобилизация при ЧС.

Франция — автономия с возможностью интеграции.

Service de santé des armées — медицинская служба вооружённых сил Франции — обеспечивает помощь военным и участвует в научных и эпидемиологических программах. В условиях кризисов (COVID-19) ведомственные учреждения переходят к обслуживанию гражданского населения.

Ключевые черты:

- автономия в мирное время;
- активная поддержка гражданской медицины в кризис.

Россия — параллельное функционирование.

В России действуют несколько разобщённых ведомственных систем (Минобороны, МВД, ФСБ, РЖД и др.). В большинстве случаев они обслуживают только своих сотрудников. При этом существует практика мобилизации ресурсов при чрезвычайных ситуациях, как во время пандемии.

Ключевые черты:

- высокая степень изоляции;
- слабая цифровизация;
- незначительное участие в государственных программах.

Таблица №1. Сводная таблица для наглядности

Страна	Основная модель	Особенности интеграции
США	Частичная интеграция	Взаимодействие через FEMA в кризисные периоды
Германия	Тесная координация	Совместные стандарты, единая информационная система
Франция	Частичная автономия	Быстрая мобилизация ресурсов при необходимости
Россия	Параллельное функционирование	Отсутствие постоянной координации с гражданским сектором
Япония	Интеграция через медицину катастроф	Регулярные учения, акцент на катастрофическую медицину

Анализ международного опыта показывает, что наиболее эффективными являются модели, при которых ведомственные медслужбы тесно связаны с гражданским здравоохранением — через унификацию стандартов, цифровую совместимость и совместное

реагирование на ЧС. Такие модели демонстрируют устойчивость систем здравоохранения не только в кризис, но и в повседневной деятельности. Внедрение подобной модели в Казахстане требует нормативной унификации, модернизации цифровой инфраструктуры и повышения кадровой совместимости.

Обсуждение.

Барьеры и проблемы интеграции ведомственных медицинских служб в Республике Казахстан.

Несмотря на стратегическую значимость ведомственных медицинских служб для обеспечения обороноспособности, санитарно-эпидемиологического благополучия и устойчивости здравоохранения в условиях кризисов, их эффективная интеграция в единую национальную систему здравоохранения Казахстана сталкивается с рядом системных барьеров. Эти барьеры имеют организационный, правовой, финансовый, кадровый и технический характер, и их преодоление требует комплексного подхода.

Организационные барьеры.

- Разобщённость управленческих структур. Отсутствие единого координирующего органа между Министерством здравоохранения и ведомственными структурами приводит к дублированию функций и фрагментации управления.

- Низкий уровень участия в государственных программах. По состоянию на 2024 год только около 60% ведомственных учреждений были включены в реализацию программ ГОБМП и ОСМС.

- Несовместимость стандартов оказания помощи. Используемые в ведомственной и гражданской медицине протоколы лечения, формы отчётности и критерии качества часто не совпадают.

Правовые барьеры

- Отдельные нормативные акты. Ведомственные учреждения регулируются собственными приказами, которые не всегда согласованы с актами Министерства здравоохранения.

- Отсутствие единого правового статуса для всех типов медицинских учреждений, участвующих в оказании государственных услуг.

- Ограниченный доступ гражданского населения к медицинским услугам ведомственных учреждений, несмотря на их потенциал.

Финансовые барьеры

- Раздельное финансирование. Средства на содержание ведомственных медучреждений поступают из бюджетов соответствующих министерств, что затрудняет их участие в централизованных закупках и системе ОСМС.

- Низкая эффективность использования ресурсов. Некоторые учреждения демонстрируют низкую загруженность коечного фонда и ограниченный объём проводимых процедур.

- Ограниченные инвестиции в развитие. Модернизация и цифровизация ведомственной медицины финансируются неравномерно и часто зависят от ведомственных приоритетов, а не общегосударственных задач.

Культурные и кадровые барьеры

- Разрыв в системе подготовки кадров. Медицинские работники ведомств часто проходят подготовку в ведомственных учебных центрах, не интегрированных в гражданские образовательные стандарты.

- Отсутствие гражданской аккредитации у части персонала, что ограничивает возможность их ротации или привлечения в гражданскую сферу.

- Кадровый дефицит и сложности с привлечением специалистов в отдалённые гарнизоны и сельские районы.

Технические барьеры

- Низкий уровень цифровизации. Около 30% ведомственных учреждений не подключены к Единой информационной системе здравоохранения (ЕИСЗ), что ограничивает обмен данными и координацию.
- Изношенность оборудования. По оценкам 2024 года, более 25% оборудования ведомственных клиник эксплуатируется свыше нормативного срока.
- Отсутствие стандартизированных ИТ-протоколов для взаимодействия с гражданскими учреждениями.

	<i>Тип барьера</i>	<i>Доля в общей проблеме</i>
1	Организационные	30%
2	Финансовые	25%
3	Правовые	20%
4	Культурные/Кадровые	15%
5	Технические	10%

Интеграция ведомственных медицинских служб в национальную систему здравоохранения Казахстана невозможна без целенаправленного устранения вышеуказанных барьеров. Наиболее критичными являются организационные и цифровые проблемы, устранение которых требует нормативной унификации, модернизации инфраструктуры, а также политической воли к межведомственному взаимодействию. При этом опыт зарубежных стран указывает на эффективность поэтапного подхода, основанного на создании единой цифровой среды и согласованных стандартов оказания медицинской помощи.

Заключение

Ведомственные медицинские службы играют важную роль в обеспечении здоровья определённых категорий населения, прежде всего — сотрудников силовых структур, военнослужащих и членов их семей. Обладая уникальными ресурсами, инфраструктурой и высокоспециализированным персоналом, эти службы представляют собой ценный элемент всей системы здравоохранения страны, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций. Однако существующая в Республике Казахстан модель параллельного функционирования ведомственной и гражданской медицины ограничивает потенциал межведомственного взаимодействия, снижает эффективность использования ресурсов и приводит к дублированию функций.

Международный опыт показывает, что устойчивые и гибкие системы здравоохранения формируются за счёт глубокой интеграции всех компонентов медицинской инфраструктуры — как ведомственных, так и гражданских. Страны, где реализована координация на уровне стандартов, цифровых платформ, подготовки кадров и нормативной базы (например, Германия и Япония), демонстрируют более высокую готовность к кризисам и большую эффективность в оказании медицинской помощи.

Анализ текущего состояния в Казахстане выявил ключевые барьеры интеграции: организационные разобщённость, раздельное финансирование, несогласованные правовые регламенты, низкий уровень цифровизации и кадровые ограничения. Эти проблемы требуют системного подхода и поэтапной реализации реформ.

Интеграция ведомственных медицинских служб в единую национальную систему здравоохранения должна строиться на следующих принципах:

- нормативно-правовая унификация;
- стандартизация медицинских протоколов;
- совместная цифровая инфраструктура (ЕИСЗ);
- равный доступ к программам ГОБМП и ОСМС;
- кадровая синхронизация и совместная подготовка специалистов.

Реализация этих шагов позволит создать более устойчивую, гибкую и ориентированную на пациента систему здравоохранения, способную эффективно функционировать как в мирное

время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций. Ведомственные медицинские учреждения, при условии полной интеграции, могут стать не только инструментом обеспечения безопасности, но и активным участником решения общенациональных задач в области охраны здоровья.

Конфликт интересов.

Конфликта интересов нет.

Финансовая поддержка и спонсорство.

Для этого исследования не было представлено спонсорской или финансовой поддержки.

Вклад автора

Автором выполнены все этапы подготовки и проведения исследования, включая анализ отечественной и иностранной литературы, статистический анализ полученных результатов, предложена модель интеграции ведомственных военно-медицинских служб в национальную систему здравоохранения.

Все авторы прочитали, согласились с окончательной версией рукописи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК.
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.
3. Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).
4. Приказ Министра здравоохранения РК «Правила проведения обязательных медицинских осмотров».
5. Перечень вредных производственных факторов и профессий для обязательных медосмотров.
6. Военный регламент ПМО № 1060 от 20 сентября 2024 года.
7. Военный регламент ПМО № 1038 от 18 сентября 2025 года.
8. Национальный проект «Здоровая нация» на 2021–2025 годы.
9. Государственная программа развития здравоохранения РК на 2020–2025 годы.
10. Стратегия «Казахстан-2050».
11. Послание Президента РК народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.
12. Глобальный индекс конкурентоспособности 2019 года.
13. ВОЗ. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2020 год.
14. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2023.
15. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Национальный план по борьбе с туберкулезом 2021–2025 гг.
16. Комитет статистики Министерства национальной экономики РК. Демографические показатели 2023 года.
17. Bundeswehr Medical Service. Annual report, Germany, 2023.
18. Department of Veterans Affairs USA. Healthcarestatistics 2023.
19. Service de santé des armées (Франция). Отчет за 2023 год.
20. Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan. Disaster Medicine Strategy, 2023.
21. Министерство обороны Российской Федерации. Аналитический отчет по медицинской службе за 2023 год.
22. FEMA. National Response Framework, United States, 2022.
23. Постановление Правительства РК «О мерах по интеграции ведомственных медицинских служб», 2022 год.
24. Назарбаев Н.А. «Стратегия Казахстана 2050: новый политический курс состоявшегося государства».
25. Казахстан в новой реальности: время действий. Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева, 2020 год.

26. Национальный центр общественного здравоохранения РК. Ежегодный отчет по санитарно-эпидемиологическому благополучию, 2023 год.
27. Всемирная организация здравоохранения. «Глобальная стратегия охраны здоровья работников на период 2020–2030 гг.»
28. Всемирная организация здравоохранения. «Руководство по охране здоровья в условиях труда», Женева, 2022.
29. Жамбакиев Е.А., Алибеков С.Р. «Современные проблемы профессиональной патологии», Алматы, 2022.
30. Каратаев Т.К. «Основы профессиональной медицины», учебное пособие, Астана, 2021.
31. Садыков Ж.Т. «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности», Алматы, 2021.
32. Государственная инспекция труда РК. «Аналитический отчет по состоянию охраны труда в Казахстане», 2022.
33. Лебедев А.В. «Гигиена труда и профессиональные болезни», учебник для медицинских вузов, Москва, 2020.
34. Куандыков С.Н. «Методы оценки профессиональных рисков», Алматы, 2023.
35. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка», Москва, 2020.
36. Ермекбаев А.Е. «Инновационные подходы в медицинской профилактике профессиональных заболеваний», Астана, 2022.
37. Закон Республики Казахстан «Об обязательных медицинских осмотрах» от 2022 года.
38. ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда — требования с руководством по применению».
39. Стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Управление профессиональными рисками».
40. Кузнецов А.Н. «Основы охраны труда на производстве», Москва, 2021.